

УДК: 519.652

ОБ ОДНОЙ ВЕСОВОЙ ОПТИМАЛЬНОЙ ПО ПОРЯДКУ СХОДИМОСТИ КУБАТУРНОЙ ФОРМУЛЕ В ПРОСТРАНСТВЕ $L_p^{(m)}(K_n)$

Бехзод Ражабович Абдуллаев

ассистент кафедры «математика и естественных наук» Бухарского института управления
природными ресурсами ТИИИМСХНИУ

Комил Ҳамидович Кобилов

ассистент кафедры «Прикладной математики и технологии программирование»
Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7295162>

Аннотация. В настоящей работе обсуждается асимптотическая оптимальность одной весовой кубатурной формулы в пространстве $L_p^{(m)}(K_n)$.

Ключевые слова: оптимальная кубатурная формула, пространство Соболева, кубатурная формула.

ABOUT ONE WEIGHT OPTIMAL IN THE ORDER OF CONVERGENCE CUBATURE FORMULA IN SPACE $L_p^{(m)}(K_n)$

Abstract. In this paper, we discuss the asymptotic optimality of one weighted cubature formula in the space .

Keywords: optimal cubature formula, Sobolev space, cubature formula.

ВВЕДЕНИЕ

Рассмотрим кубатурную формулу вида

$$\int_{K_n} p(x) f(x) dx \approx \sum_{\lambda=1}^N c_{\lambda} f(x^{(\lambda)}) \quad (1)$$

над пространством Соболева $L_p^{(m)}(K_n)$, где K_n – n -мерный единичный куб.

МУТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обобщённая функция

$$\ell_N(x) = p(x) \varepsilon_{K_n}(x) - \sum_{\lambda=1}^N c_{\lambda} \delta(x - x^{(\lambda)}) \quad (2)$$

называется функционалом погрешности кубатурной формулы (1),

$$\langle \ell_N(x), f(x) \rangle = \int_{K_n} p(x) f(x) dx - \sum_{\lambda=1}^N c_{\lambda} f(x^{(\lambda)})$$

является погрешностью кубатурной формулы (1), $p(x) \in L_p(K_n)$ – весовая функция, $\varepsilon_{K_n}(x)$ – характеристическая функция K_n , c_{λ} и $x^{(\lambda)}$ – коэффициенты и узлы кубатурной формулы (1) и $\delta(x)$ – дельта-функция Дирака.

Определение. Пространство $L_p^{(m)}(K_n)$ - определяется как пространство функций заданных на n -мерном единичном кубе K_n и имеющие все обобщённые производные порядка m , суммируемые со степенью p в норме (см. [1])

$$\|f(x)/L_p^{(m)}(K_n)\| = \left\{ \int_{K_n} \left\{ \sum_{|\alpha|=m} \frac{m!}{\alpha!} [D^{|\alpha|} f(x)]^2 \right\}^{\frac{p}{2}} dx \right\}^{\frac{1}{p}},$$

(3)

где $D^{|\alpha|} = \frac{\partial^m}{dx_1^{\alpha_1} dx_2^{\alpha_2} \dots dx_n^{\alpha_n}}$, $|\alpha| = \sum_{j=1}^n \alpha_j$, $\alpha! = \alpha_1! \cdot \alpha_2! \cdot \dots \cdot \alpha_n!$.

Справедлива следующая

Лемма. Если для функционала погрешности (2) кубатурной формулы (1) выполняется условие Декартовых произведений, т.е.

$$\ell_N(x) = \ell_{N_1}(x_1) \otimes \ell_{N_2}(x_2) \otimes \dots \otimes \ell_{N_n}(x_n)$$

и

$$\|\ell_{N_i}(x_i)/L_p^{(m_i)*}(0,1)\| \leq d_i \frac{1}{N_i^{m_i}}, \quad d_i - \text{константы},$$

(4)

т.е.

$$\|\ell_{N_i}(x_i)/L_p^{(m_i)*}(0,1)\| \leq d_i O(h^{m_i}), \quad d_i - \text{константы}, \quad (i = \overline{1, n}), \quad (5)$$

то

$$\|\ell_N(x)/L_p^{(m)*}(K_n)\| \leq d \cdot \frac{1}{\prod_{i=1}^n N_i^{m_i}}, \quad d - \text{константа},$$

(6)

или

$$\|\ell_N(x)/L_p^{(m)*}(K_n)\| \leq d \cdot O(h^m),$$

где $\ell_{N_i}(x_i) = p(x_i) \varepsilon_{k_i}(x_i) - \sum_{\lambda_i=1}^{N_i} c_{\lambda_i} \delta(x_i - x_i^{(\lambda_i)})$, $d = \prod_{i=1}^n d_i$ и

$$m = m_1 + m_2 + \dots + m_n.$$

РЕЗУЛЬТАТЫ

Доказательство ведем методом математической индукции.

Пусть $n = 2$, тогда $x = (x_1, x_2)$, $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2$, $m = m_1 + m_2$,
 $dx = dx_1 dx_2$, $f(x) = f(x_1, x_2)$, $p(x) = p(x_1, x_2)$ и
 $\ell_N(x) = \ell_{N_1}(x_1) \otimes \ell_{N_2}(x_2)$.

Так как в дальнейшем мы будем использовать норму функции в одномерном случае то (3) при $n = 1$ принимает следующий вид.

$$\|f(x_i)/L_p^{(m_i)*}(0,1)\| = \left\{ \int_0^1 \left[\frac{d^{m_i}}{dx_i^{m_i}} f(x_i) \right]^p dx_i \right\}^{\frac{1}{p}}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

(7)

Таким образом, имеем

$$\begin{aligned} |\langle \ell_N(x_1, x_2), f(x_1, x_2) \rangle| &= |\langle \ell_{N_2}(x_2), \langle \ell_{N_1}(x_1), f(x_1, x_2) \rangle \rangle| \leq \\ &\leq \|\ell_{N_2}(x_2)/L_p^{(m_2)*}(0,1)\| \cdot \|\langle \ell_{N_1}(x_1), f(x_1, x_2) \rangle / L_p^{(m_2)}(0,1)\|, \end{aligned}$$

(8)

Вычислим следующую норму

$$\begin{aligned} &\|\langle \ell_{N_1}(x_1), f(x_1, x_2) \rangle / L_p^{(m_2)}(0,1)\| = \\ &= \left\{ \int_0^1 \left| \frac{d^{m_2}}{dx_2^{m_2}} \langle \ell_{N_1}(x_1), f(x_1, x_2) \rangle \right|^p dx_2 \right\}^{\frac{1}{p}} = \\ &= \left\{ \int_0^1 \left| \langle \ell_{N_1}(x_1), \frac{d^{m_2}}{dx_2^{m_2}} f(x_1, x_2) \rangle \right|^p dx_2 \right\}^{\frac{1}{p}} \leq \\ &\leq \left\{ \int_0^1 \left[\|\ell_{N_1}(x_1)/L_p^{(m_1)*}(0,1)\| \cdot \left\| \frac{d^{m_2}}{dx_2^{m_2}} f(x_1, x_2) / L_p^{(m_1)}(0,1) \right\| \right]^p dx_2 \right\}^{\frac{1}{p}} = \\ &= \|\ell_{N_1}(x_1)/L_p^{(m_1)*}(0,1)\| \cdot \left\{ \int_0^1 \left[\int_0^1 \left[\frac{\partial^{m_1+m_2}}{\partial x_1^{m_1} \partial x_2^{m_2}} f(x_1, x_2) \right]^p dx_1 \right] dx_2 \right\}^{\frac{1}{p}} = \\ &= d' \|\ell_{N_1}(x_1)/L_p^{(m_1)*}(0,1)\| \cdot \|f(x)/L_p^{(m)}(K_2)\|, \end{aligned} \tag{9}$$

где d' - константа.

Таким образом, из (8) и (9) получим:

$$|\langle \ell_N(x_1, x_2), f(x_1, x_2) \rangle| \leq$$

$$\leq d' \left\| \ell_{N_2}(x_2) / L_p^{(m_2)*}(0,1) \right\| \cdot \left\| \ell_{N_1}(x_1) / L_p^{(m_1)*}(0,1) \right\| \cdot \left\| f(x) / L_p^{(m)}(K_2) \right\|, \quad (10)$$

Из (10), пользуясь определением нормы, получим

$$\left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_2) \right\| \leq d' \left\| \ell_{N_1}(x_1) / L_p^{(m_1)*}(0,1) \right\| \cdot \left\| \ell_{N_2}(x_2) / L_p^{(m_2)*}(0,1) \right\|, \quad (11)$$

Учитывая (4), на основании (11), имеем

$$\left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_2) \right\| \leq d' \cdot d_1 \cdot d_2 \frac{1}{N_1^{m_1} N_2^{m_2}}$$

т.е.

$$\left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_2) \right\| \leq d_3 O(h^{m_1}) O(h^{m_2}), \quad (12)$$

где $d_3 = d' \cdot d_1 \cdot d_2$.

Пусть теперь неравенство (6) справедливо при $n = k$, тогда на основании приведенных выше вычислений, получим

$$\begin{aligned} & \left| \langle \ell_N(x), f(x) \rangle \right| = \left| \langle \ell_N(x_1, x_2, \dots, x_k), f(x_1, x_2, \dots, x_k) \rangle \right| = \\ & = \left| \langle \ell_{N_k}(x_k), \langle \ell_{N_{k-1}}(x_{k-1}), \dots, \langle \ell_{N_2}(x_2), \langle \ell_{N_1}(x_1), f(x_1, x_2, \dots, x_k) \rangle \rangle \dots \rangle \rangle \right| \leq \\ & \leq \left\| \ell_{N_k}^{(x_k)} / L_p^{(m_k)*}(0,1) \right\| \cdot \left\| \ell_{N_{k-1}}(x_{k-1}) / L_p^{(m_{k-1})^*}(0,1) \right\| \cdot \dots \\ & \dots \cdot \left| \langle \ell_{N_1}(x_1), f(x_1, x_2, \dots, x_k) \rangle / L_p^{(m_1)}(0,1) \right| \leq \\ & \leq d'' \left\| \ell_{N_k}(x_k) / L_p^{(m_k)*}(0,1) \right\| \cdot \dots \cdot \left\| \ell_{N_1}(x_1) / L_p^{(m_1)*}(x_1) \right\| \cdot \left\| f(x) / L_p^{(m)}(K_k) \right\|, \end{aligned} \quad (13)$$

где d'' - константа.

ОБСУЖДЕНИЕ

Из (13), используя определение нормы функционала, будем иметь

$$\left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_k) \right\| \leq d'' \left\| \ell_{N_1}(x_1) / L_p^{(m_1)*}(0,1) \right\| \cdot \dots \cdot \left\| \ell_{N_k}(x_k) / L_p^{(m_k)*}(0,1) \right\|. \quad (14)$$

Тогда, с помощью (4) неравенство (14) приводим к виду

$$\left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_k) \right\| \leq d'' \cdot d \frac{1}{N_1^{m_1} \cdot N_2^{m_2} \dots N_k^{m_k}}$$

или

$$\left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_k) \right\| \leq d'' \cdot d O(h^{m_1}) \dots O(h^{m_k}),$$

где $d = \prod_{i=1}^k d_i$.

Используя справедливость утверждения леммы при $n = k$ докажем, что утверждение выполняется при $n = k + 1$. Учитывая (13) при $n = k + 1$ оценим погрешность кубатурной формулы вида (1)

$$\begin{aligned} & \left| \langle \ell_{N_{k+1}}(x_1, x_2, \dots, x_{k+1}), f(x_1, x_2, \dots, x_{k+1}) \rangle \right| = \\ & \left| \langle \ell_{N_1}(x_1), \langle \ell_{N_2}(x_2), \langle \dots \langle \ell_{N_k}(x_k), \langle \ell_{N_{k+1}}(x_{k+1}), f(x_1, x_2, \dots, x_{k+1}) \rangle \rangle \dots \rangle \rangle \right| \leq \\ & \leq \left\| \ell_{N_1}(x_1) / L_p^{(m_1)*}(0,1) \right\| \cdot \dots \cdot \left\| \ell_{N_k}(x_k) / L_p^{(m_k)*}(0,1) \right\| \times \\ & \times \left\| \langle \ell_{N_{k+1}}(x_{k+1}), f(x_1, x_2, \dots, x_{k+1}) \rangle / L_p^{(m_{k+1})}(0,1) \right\|. \end{aligned} \quad (15)$$

Отсюда, как и выше, пользуясь определением нормы функционала, получим

$$\begin{aligned} & \left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_{k+1}) \right\| \leq d^m \left\| \ell_{N_1}(x_1) / L_p^{(m_1)*}(0,1) \right\| \cdot \dots \\ & \dots \cdot \left\| \ell_{N_k}(x_k) / L_p^{(m_k)*}(0,1) \right\| \cdot \left\| \ell_{N_{k+1}}(x_{k+1}) / L_p^{(m_{k+1})}(0,1) \right\|. \end{aligned} \quad (16)$$

Из неравенств (4) и (16) имеем:

$$\left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_{k+1}) \right\| \leq d^m \cdot d \cdot \frac{1}{N_1^{m_1} \cdot N_2^{m_2} \dots N_{k+1}^{m_{k+1}}} \quad (17)$$

или

$$\left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_{k+1}) \right\| \leq d^m \cdot d \cdot O(h^{m_1}) \dots O(h^{m_{k+1}}),$$

где $d = \prod_{i=1}^{k+1} d_i$.

Обобщая полученные результаты, в заключение отметим, что

$$\left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_n) \right\| \leq d \cdot \frac{1}{N_1^{m_1} \cdot N_2^{m_2} \dots N_n^{m_n}} \quad (18)$$

или учитывая (5), из (17) будем иметь

$$\left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_n) \right\| \leq C \cdot O(h^{m_1}) \dots O(h^{m_n}),$$

т.е. $\left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_n) \right\| \leq C \cdot O(h^m)$, где $C = d \cdot d^m \cdot d^m \cdot \prod_{i=1}^n d_i$.

Лемма доказана.

ВЫВОДЫ

С помощью этой леммы легко доказывается следующая теорема.

Теорема. Весовая кубатурная формула (1) с функционалом погрешности (2) при

$$N_1 = N_2 = \dots = N_n, \quad \prod_{i=1}^n N_i = N \quad \text{и} \quad m_1 + m_2 + \dots + m_n = m \quad \text{является}$$

оптимальной по порядку сходимости над пространством $L_p^{(m)}(K_n)$, т.е. для нормы функционала погрешности (2) кубатурной формулы (1) имеет место равенство

$$\left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_n) \right\| = O\left(N^{-\frac{m}{n}}\right).$$

Доказательство.

На основе леммы при $N_1 = N_2 = \dots = N_n$ имеем $N_i = \sqrt[n]{N}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Итак,

$$\prod_{i=1}^n N_i^{m_i} = N_1^{m_1+m_2+\dots+m_n} = N^{\frac{m}{n}}. \quad (19)$$

Подставляя (19) в неравенство (18) получим

$$\left\| \ell_N(x) / L_p^{(m)*}(K_n) \right\| \leq C \cdot N^{-\frac{m}{n}}, \quad (20)$$

Из теоремы Н.С.Бахвалова[3] и неравенство (20) следует доказательство сформулированной теоремы.

REFERENCES

1. Соболев С.Л. Введение в теорию кубатурных формул. – М.: Наука, 1974 – 808с.
2. Соболев С.Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физике. Л.: Наука. 1988, - 333с.
3. Бахвалов Н.С.С Оценки снизу асимптотических характеристик классов функций с доминирующей смешанной производной, Мат. заметки, 1972, т.2. №6, -С.655 – 664.